

“QUTADG‘U BILIG” ASARIDA ISMLAR POETIKASINING O‘RGANILISHI

Tirkasheva Sobira O‘ktamovna,
Alisher Navoiy nomidagi
Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti
universiteti o‘qituvchisi
tirkashevasobira1@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553484>

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Qutadg‘u bilig” asarida ismning semantik, estetik va konseptual funksiyalari, nom berish an‘analarining mifologik va diniy ildizlari yoritiladi. Shuningdek, maqolada ismlar poetikasining shakllanishida Sharq falasafasi, tasavvufiy tafakkur va xalq og‘zaki ijodi an‘analari ta‘siri ko‘rsatiladi. Mumtoz manbalarda qahramonlarga qo‘yilgan ismlar va nomlar inson mohiyatining timsoli, identifikatsiya va ijodkor badiiy niyatining semantik markazi sifatida namoyon bo‘lishi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar. “Qutadg‘u bilig”, ism, genezis, poetika, ramz, obraz, identifikatsiya, tasavvuf, Oytoldi, Kuntug‘di

Аннотация. В данной статье рассматриваются семантические, эстетические и концептуальные функции имён в произведении *Qutadg‘u bilig*, а также освещаются мифологические и религиозные корни традиций именнаяречения. Кроме того, в статье показано влияние восточной философии, суфийского мировоззрения и традиций устного народного творчества на формирование поэтики имён. Обосновывается, что имена и наименования персонажей в классических источниках выступают как символ человеческой сущности, средство идентификации и семантический центр художественного замысла автора.

Ключевые слова: *Qutadg‘u bilig*, имя, генезис, поэтика, символ, образ, идентификация, суфизм, Ойтўлди, Кунтуғди.

Abstract. This article examines the semantic, aesthetic, and conceptual functions of names in *Qutadg‘u bilig*, as well as the mythological and religious roots of naming traditions. The article also highlights the influence of Eastern philosophy, Sufi thought, and the traditions of oral folk literature on the formation of the poetics of names. It is argued that the names and titles given to characters in classical sources serve as symbols of human essence, means of identification, and semantic centers of the author’s artistic intention.

Keywords: *Qutadg‘u bilig*, name, genesis, poetics, symbol, image, identification, Sufism, Oytoldi, Kuntugdi.

Kirish. Bugungi o‘zbek adabiyotshunosligida badiiy matnni, badiiy asarlarni tizimli va kompleks tahlil qilishga intilish kuchayib bormoqda. Bunda badiiy obrazni shakllantiruvchi barcha omillar – voqea, syujet, til, uslub bilan bir qatorda badiiy asar qahramonlariga, personajlarga qo‘yilgan ismlarning poetik talqini va tahlili ham muhim o‘rin tutadi. Chunki har bir ism o‘z mohiyatiga ko‘ra, nafaqat oddiy nomlash vositasi, balki badiiy g‘oyaning semantik markazi, muallif niyatining estetik ifodasi sifatida xizmat qiladi. Ism – tilning eng qadimiy va asosiy nomlash vositalaridan biri bo‘lib, u har bir tilning nafaqat leksik tizimida, balki badiiy matn hamda asarlarda

ham alohida qatlamni tashkil etadi. Ismlar poetikasini tahlil qilish orqali muayyan obraz, timsol va qahramonning mazmuniy yuklamasi, diniy-mifologik ildizlari va tasavvufiy talqinlari aniqlanadi. Mumtoz adabiyot vakillarining asarlarida qahramonlarga ism tanlash jarayoni tasodifiy emas, balki ularning har biri ramziy, ma'naviy yoki tarixiy konnotatsiyaga ega bo'lib, ijodkorning estetik niyatini aks ettiradi.

Adabiyotlar tahlili. Badiiy ijod, adabiyotning taraqqiyoti nazariy yoritishni va umumlashtirishni taqazo etadi. Shu o'rinda yunon faylasufi Aristotelning "Poetika" asarini eslash o'rinlidir, chunki ushbu asarda yuqorida aytib o'tganimiz umumlashtirish keng yoritib berilganiki, biz bugungi kungacha unga murojaat qilamiz. Hatto Aristotel ham adabiyotda ismlarning ahamiyatini alohida ta'kidlagan. Miloddan avvalgi 300-yillarda u o'zining poetika san'ati haqidagi darsligi – "Poetika" asarining IX qismida shunday yozadi: "she'riyat ko'proq umumiylikni ifodalashga intiladi. Bu yerda umumiy deganda men ma'lum turdagi kishilarning muayyan vaziyatda ehtimollik yoki zaruriyat qonunlariga ko'ra qanday gapirishi yoki qanday harakat qilishi mumkinligini nazarda tutaman; she'riyat aynan shunday umumiylikni tasvirlashga intiladi va shuning uchun ham shoir personajlarga tanlagan ismlarida aynan shu umumiylikni ko'zlaydi. Shoir avval voqeani ehtimollikka asoslanib quradi, keyin esa o'sha voqeaga xos xarakterli ismlarni joylashtiradi [5]. Badiiy adabiyotda ism ko'pincha qahramon xarakteriga, uning kim ekanligiga ham ishora qilib keladi. Qahramonlar odatda, ismlarining mazmuniga mos xarakteriga ega bo'ladi. Mumtoz adabiyot namunalarini ko'zdan kechiradigan bo'lsak, ismiga munosib qahramonlarni deyarli barcha xalqlar adabiyotida uchratishimiz mumkin. Bu holatni sharq og'zaki va yozma adabiyotining mumtoz namunalarida ham istagancha uchratish mumkin. Chunonchi, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida qahramonlarga nom, ism berishning go'zal namunalarini ko'rishimiz mumkin. O'rta asr turkiy adabiy merosining eng muhim yodgorliklaridan biri – Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asari personajlar ismlarining semantik qatlamini o'rganishda alohida ahamiyat kasb etadi. Muallif o'z asari uchun to'rt qahramon tanlaydi, ularning har biriga bir turkcha ot beradi. Ularning har biri simbolik qahramon bo'lib, hayotning eng muhim tomonlarini mujassamlantiradi [1:42]. Asarda personajlarga berilgan ismlar tasodifiy emas, balki muayyan g'oyaviy-falsafiy maqsadga xizmat qiladi.

Tahlillar va natijalar. Kuntug'di (chiqqan kun)-adolat timsoli bo'lib, Elig o'rnida Oyto'ldi (to'lgan oy) – davlat timsoli bo'lib, vazir o'rnida, O'gdulmish (aqli raso) – aql timsoli bo'lib, vazirning o'g'li o'rnida, O'zg'urmish (uyg'ongan) – qanoat timsoli bo'lib, vazirning qarindoshi o'rnidadir [1:42]. Shuningdek, Q.Karimov "Qutadg'u bilig" asari qahramonlari qatorida Ko'samish hamda Ersig nomlarini ham keltirib

o'tadi. Demak, asar qahramonlari shu vaqtga qadar tushuntirib kelinganidek, to'rtta emas, oltitadir [1:46]. "Qutadg'u bilig" asaridagi yuqorida ko'rganimiz olti qahramon ismlari qatoriga yana bir qator turkcha, arabcha-forscha va yunoncha shaxs nomlarini ham qo'shib ko'rsatishimiz mumkin. Shunday nomlardan biri turkcha Mahmud Koshg'ariy devonida Alp Erto'nga deb keltirilgan nom bo'lib, "Qutadg'u bilig" da To'g'a Alp Er tarzida uchraydi. Muallifning shahodat berishicha, u tarixiy shaxs bo'lib, turk beklari orasida eng taniqlisi, shijaoatlisi, bahodiri va eng yaxshisi hisoblangan, forsiylar uni Afrosiyob deb ataganlar [1:46]. Karimovning fikrlariga qaraganda, To'g'a Alp Er ("Devonu lug'otit turk"da Alp Er To'nga) uning to'liq ismi emas, bu ism tarkibidagi "alp" so'zi botir, bahodir, eng kuchli ma'nosida bo'lib, To'g'aga berilgan laqab bo'lsa kerak, "er" esa kishi, odam ma'nosidadir. Asli ismi To'g'adir. To'g'a Alp Er bahodir er To'g'a demakdir. Xalqimizda beo'xshov yastanib yotgan kishilarga nisbatan qo'llanuvchi "alpning o'ligiga o'xshab yotibdi" degan iboraning mavjudligi ham ma'lum darajada shu fikrning tasdiqi uchun imkon beradi [1:47]. Yuqoridagi fikrlardan ma'lum bo'ldiki, "Qutadg'u bilig" da forsiy nom Afrosiyob ham uchraydi. Bundan tashqari, asarning bir o'rnida "Shohnoma" ning mashhur qahramonlari Zahhok va Faridun nomlari ham keltiriladi. Shuningdek, asarning turli o'rinlarida muallif tomonidan tarixiy shaxslar, payg'ambarlar, chahoryorlar, afsonaviy qahramonlarning nomlari misol tarzida keltirilgan baytlarda bir-bir zikr qilib o'tiladi [1:47]. N.Mallayev esa "Qutadg'u bilig" dostoni qahramonlarining nomi xalq og'zaki ijodi traditsiyalari bilan bog'langanligini aytib o'tgan. O'zbek, uyg'ur, qozoq, qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarda "kun" va "oy" so'zlari bilan birga ishlatiladigan nomlar keng tarqalgan va xalq eposidan o'rin olgan. Bunga, jumladan, o'zbek xalq dostonlaridagi "Oysuluv"dagi Oysuluv va uning o'g'li Kunbotir, "Kuntug'mish" dostonining bosh qahramoni Kuntug'mish, "Yusuf va Ahmad" dostonodagi Kunxon va Oyxon, "Oygul" ertagidagi Oygul, qahramonlarning nomiga qo'shib aytiladigan "Oy" qo'shimchasi ("Alpomish"dagi Barchinoy kabi), "oy desang oy, kun desang kun" kabi obrazli iboralar, "Oy bastina Oybarcha qiz, kun ostida Kunakay qiz" kabi misralarni yaratgan qozoq xalq og'zaki ijodidagi "Oymon-Sho'lpon" dostoni, "Kunikey qiz" ertagi va boshqa asarlarning "Oy" va "Kun" nomlari bilan atalishi; qirg'iz xalq qahramoni Manasning "Kundan va Oydan paydo bo'lishi", "Manas"dagi Oychurek, Oykanish, To'lg'onoy obrazlari, qoraqalpoq xalq og'zaki ijodidagi Oysanam ("G'arib Oshiq"), Oysuluv ("Qirq qiz") va boshqalar yaqqol misol bo'la oladi. O'zbeklarda xotin-qizlarning nomiga "oy" so'zini qo'shib aytilish hozir ham keng qo'llaniladi. S.P.Tolstovning fikriga ko'ra, "Kun" va "Oy" bilan bog'liq nomlarning tarixiy ildizi totemlarga borib taqaladi [7:131].

Rus filologi M.S Fomkin o'z tadqiqotida "Qutadg'u bilig" dagi personaj ismlari haqida quyidagi fikrlarni bildirgan: "Turkiy epik an'anada qahramonlar ismlarining tanlanishi yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, hukmdor Kuntug'di – "Quyosh tug'ildi", uning vaziri Aytoldi esa – "To'lin oy" ma'nosini bildiradi. Markaziy Osiyo va Sharqiy Turkiston xalqlari folklorida ijobiy qahramonlar ko'pincha tarkibida Kün ("Quyosh") yoki Ay (Oy) ("Oy") komponentlari mavjud bo'lgan qo'shma ismlarni olib yuradilar. Jumladan, eng qadimiy turkiy rivoyatlardan birida turkiy qabilalarning afsonaviy ajdodi O'g'uzxonning dastlabki ikki o'g'li Kun va Ay deb atalgan. Bunday ismlar o'zbek dostonlarida ham keng uchraydi: masalan, "Yusuf va Ahmad" qissasida Urganch shahrining ikki hukmdori Kunkhon va Aykhon nomlari bilan ataladi. "Qutadg'u bilig"dagi elik Kuntug'di ismi boshqa variantda qahramon Kuntug'mish sifatida ham qayd etilgan. Bunday turdagi ismlar qirg'iz folklorida ham juda ko'p uchraydi: «Manas» dostoni rivoyatiga ko'ra, epik qahramon Manas quyosh va oydan kelib chiqqan. Quyosh va oy tushunchalari turkiy qabilalar orasida uzoq vaqt davomida totem sifatida saqlanib qolgan bo'lib, bu holatni, masalan, turkman urug'larining totemik kelib chiqishga ega bo'lgan nomlarida – Ay, Aydog'di, Kün, Kuntug'di (so'nggi holatda «Qutadg'u bilig»dagi elikning ismi bilan to'liq mos keladi) yaqqol kuzatish mumkin. Turkiy adabiy an'anada "quyosh" va "oy" bir-biridan ajralmas tushunchalar sifatida qaraladi. Shu sababli "Qutadg'u bilig" dostonida elik va vazirning ismlarini mos ravishda "Quyosh" va "Oy" bilan bog'lash ularning semantik aloqadorligini namoyon etadi: qanday qilib quyoshsiz oy bo'lmasa, xuddi shunday adolatsiz baxt bo'lmaydi [8:113].

Shuningdek, rus olimi Fomkin fikricha, "Qutadg'u bilig" dostoniga arab madaniyatidan islomiy g'oyalar va ular bilan bog'liq nom-obrazlar – o'ziga xos arab-musulmon madaniyati mifologemalari kirib kelgan. Ularga, avvalo, quyidagilar kiradi: Muhammad – islom dinining asoschisi (nazmiy muqaddima, bayt 8); Atiq (arab. "ozod qiluvchi") – Muhammadning vorisi xalifa Abu Bakrning laqabi (bayt 51); Farūq (arab. "yaxshi va yomonni farqlovchi") – Abu Bakrning vorisi xalifa Umar laqabi (bayt 53); Usmon – Umar ortidan hokimiyatni boshqargan "rashidun" (to'g'ri yo'lga boshlovchi) xalifalardan uchinchisi (bayt 55); Ali – to'rtinchi rashidun xalifa (bayt 57). Alohida ta'kidlash lozimki, doston matnida bu islomiy poydevor shaxslar bevosita nomlari bilan bir qatorda, epitet, metafora va perifraz vositalarida ham takror va takror tilga olinadi. Masalan: Muhammad – "elchi" (nazmiy muqaddima, bayt 7), "sevimli bashoratchi" (bayt 34), Qur'oniy epitet sifatida "payg'ambarlarning muhridir" (bayt 45), "olam ustida turgan tanlangan zot" (bayt 4719); To'rt rashidun xalifa – "uning [Muhammadning] to'rt sodiq do'sti" (bayt 31); Muhammad, Abu Bakr va Ali – "ikki munosib qaynota va ikki sevimli kuyov" (bayt 50) – bu o'rinda

shoir uch shaxs o'rtasidagi qarindoshlik rishtalarini poetik tarzda talqin qiladi; Umar – islom an'analarida dinning eng sadoqatli himoyachisi sifatida tanilgan, shoir esa uni bevosita ism bilan emas, balki perifraz orqali: “haqiqiy e'tiqodning himoyasi va tayanchi” (bayt 54) deya ataydi; Ali – uning mashhur epiteti Haydar (arab. “sher”) bilan ifodalanadi (bayt 6550).

Shuningdek, arab madaniy an'anasidan kirib kelgan yana bir obraz sifatida Azroil – musulmonlar e'tiqodidagi o'lim farishtasi ham zikr etiladi (bayt 5678). Uni Yusuf Xos Hojib yana metaforik tarzda “xabar beruvchi, paydo bo'luvchi elchi” sifatida talqin qiladi: “Elchi kelishiga hozirlik ko'rish kerak...”[8:101]

Xulosa. Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, mumtoz adabiy manbalarda ism badiiy matnning nafaqat identifikatsion elementi, balki semantik, ramziy va estetik yuklamaga ega bo'lgan poetik birlik sifatida namoyon bo'ladi. Ism vositasida badiiy obrazning ichki mohiyati, muallifning estetik ideal va falsafiy qarashlari, shuningdek davrning ijtimoiy-madaniy tafakkuri aks etadi. Mumtoz adabiyot namoyondalari ijodida ismlar ko'pincha tasavvufiy, ma'naviy va axloqiy konsepsiyalar bilan uyg'un holda qo'llanilib, ular ramziy ma'nolarni ham ifodalab keladi. Ismlar poetikasining o'rganilishi mumtoz adabiyotning badiiy-estetik mohiyatini, qahramonlarga nom, ism berish jarayonining madaniy-falsafiy asoslarini tahlil etish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Каримов Қ. “Кутадғу билиг” асарида учрайдиган шахс номлари // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 1967. –№ 2. – Б. 42-47
2. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи Тошкент: Чўлпон, 1994. – Б.17.
3. Носируддин Бурхонуддин Рабғузий. Киссаси Рабғузий. Тошкент: ЁЗУВЧИ, 1990. – Б.20.
4. Qur'oni Karim ma'nolari tarjiması. Tarjimon: Abdulaziz Mansur Baqara surasi, 31-32-33-oyatlar, – B. 6-7
5. TheInternetClassicsArchive:<http://classics.mit.edu/Aristotle/poetics.1.1.html>
6. Фомкин М. С. Поэтическая картина мира Юсуфа Баласагуни (к 950-летию поэмы “Кутадгу Билиг” УДК 82-131: 811.512.1 ГРНТИ 17.09.91 2019. – С. 100-101-113
7. 7. Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. Тошкент, Ўқитувчи. 1965 – В. 131.
8. Фомкин М. С. Поэтическая картина мира Юсуфа Баласагуни (к 950-летию поэмы “Кутадгу Билиг” УДК 82-131: 811.512.1 ГРНТИ 17.09.91 2019. – С. 113